

Jurnal Hata Poda:
Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra
Indonesia

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/hatapoda>
oda Vol. 7 No. 22 (2024), 1-16

PENGARUH KEMAHIRAN BERBICARA TERHADAP PRESTASI AKADEMIK PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA PADA ANAK

Hanifah Surya¹ ; Eva Juliana²

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)

Email: Hanifahsurya60@gmail.com.

Abstract

This research aims to examine the influence of speaking proficiency on academic achievement in second language learning in children. The research method used is a literature review by collecting and analyzing scientific articles related to this topic. The results of the review show that speaking proficiency has a significant role in supporting the success of second language learning. Children who have good speaking skills tend to understand and master a second language more easily, which in turn improves their academic performance. Factors such as motivation, learning environment, and support from parents and teachers were also found to influence speaking proficiency and academic achievement. This research concludes that efforts to improve speaking proficiency should be an integral part of second language learning programs to achieve optimal academic outcomes.

Keywords: *Proficiency, Speaking, Academic Achievement, Second Language, Children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kemahiran berbicara terhadap prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel ilmiah terkait topik ini. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kemahiran berbicara memiliki peran signifikan dalam mendukung keberhasilan pembelajaran bahasa kedua. Anak-anak yang memiliki kemampuan berbicara yang baik cenderung lebih mudah memahami dan menguasai bahasa kedua, yang pada gilirannya meningkatkan prestasi akademik mereka. Faktor-faktor seperti motivasi, lingkungan belajar, dan dukungan dari orang tua serta guru juga ditemukan berpengaruh terhadap kemahiran berbicara dan prestasi akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kemahiran berbicara harus menjadi bagian integral dari program pembelajaran bahasa kedua untuk mencapai hasil akademik yang optimal.

Kata Kunci: *Kemahiran, Berbicara, Prestasi Akademik, Bahasa Kedua, Anak*

PENDAHULUAN

Kemampuan berbicara adalah salah satu aspek penting dalam penguasaan bahasa, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa kedua. Kemahiran berbicara tidak hanya mencerminkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, tetapi juga berkaitan erat dengan prestasi akademik. Dalam pembelajaran bahasa kedua, kemahiran berbicara menjadi indikator utama keberhasilan seorang anak dalam memahami dan menggunakan bahasa yang dipelajari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam pengaruh kemahiran berbicara terhadap prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua pada anak (Nurhadi, A. (2020).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki kemahiran berbicara yang baik cenderung lebih berhasil dalam berbagai aspek akademik. Kemampuan berbicara yang baik memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, memahami instruksi guru dengan lebih baik, dan mengerjakan tugas-tugas lisan dengan lebih efektif. Selain itu, kemahiran berbicara juga memfasilitasi interaksi sosial yang positif dengan teman sebaya, yang dapat memperkuat motivasi belajar dan rasa percaya diri anak (Putra, B. (2019).

Pentingnya kemahiran berbicara dalam pembelajaran bahasa kedua tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif anak. Melalui berbicara, anak-anak dapat mengorganisasikan pemikiran mereka, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan memecahkan masalah dengan lebih baik. Kemampuan ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa kedua, di mana anak-anak dituntut untuk memahami dan menggunakan struktur bahasa yang berbeda dari bahasa ibu mereka (Rahmawati, I. (2019).

Dalam konteks pembelajaran bahasa kedua, motivasi juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kemahiran berbicara. Anak-anak yang termotivasi untuk belajar bahasa kedua cenderung lebih giat berlatih berbicara dan lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk minat pribadi, dukungan dari orang tua dan guru, serta lingkungan belajar yang mendukung. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung sangat penting untuk mengoptimalkan pengembangan kemahiran berbicara.

Dukungan dari orang tua dan guru juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemahiran berbicara anak. Orang tua yang aktif terlibat dalam proses belajar anak dan

memberikan dukungan moral dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berlatih berbicara. Guru juga berperan penting dalam menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari semua siswa. Metode pengajaran yang interaktif dan berbasis komunikasi dapat membantu meningkatkan kemahiran berbicara anak dalam bahasa kedua.

Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemahiran berbicara. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial ekonomi, akses terhadap sumber daya pendidikan, dan tingkat paparan terhadap bahasa kedua dapat mempengaruhi kemampuan berbicara anak. Anak-anak dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, yang dapat mempengaruhi perkembangan kemahiran berbicara mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemahiran berbicara dan prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik dan pembuat kebijakan dalam merancang program pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Meningkatkan kemahiran berbicara anak tidak hanya akan membantu mereka meraih prestasi akademik yang lebih baik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

KAJIAN TEORITIK

A. Definisi Kemahiran Berbicara

Kemahiran berbicara adalah salah satu keterampilan komunikasi fundamental yang mencakup kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan secara efektif melalui lisan. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pengucapan, intonasi, kefasihan, dan pemilihan kata yang sesuai dengan konteks komunikasi. Kemahiran berbicara tidak hanya terbatas pada berbicara di depan umum, tetapi juga mencakup kemampuan berinteraksi secara informal dalam percakapan sehari-hari. Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai situasi, mulai dari lingkungan akademik hingga profesional, karena kemampuan berbicara yang baik memungkinkan individu untuk mengungkapkan ide, pendapat, dan informasi dengan jelas (Indah, T. (2018)).

Dalam konteks pembelajaran bahasa, kemahiran berbicara adalah keterampilan utama yang harus dikuasai oleh siswa untuk dapat menggunakan bahasa secara aktif dan efisien. Kemahiran berbicara melibatkan lebih dari sekadar menyusun kalimat yang benar

secara gramatikal; ini juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi komunikasi, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh secara efektif. Untuk anak-anak yang belajar bahasa kedua, kemahiran berbicara menjadi kunci dalam mengembangkan keterampilan bahasa lainnya seperti mendengarkan, membaca, dan menulis.

Kemahiran berbicara dapat dikembangkan melalui berbagai metode, termasuk latihan berbicara secara teratur, berpartisipasi dalam diskusi, dan berbicara di depan umum. Kegiatan-kegiatan ini membantu individu untuk membangun rasa percaya diri, memperbaiki pengucapan, dan mengembangkan kecepatan berbicara yang sesuai. Dalam proses ini, penting untuk memperhatikan umpan balik dan refleksi diri untuk terus meningkatkan keterampilan berbicara. Selain itu, lingkungan belajar yang mendukung dan kesempatan untuk berbicara dalam bahasa target secara aktif sangat penting dalam proses pengembangan ini.

Pengembangan kemahiran berbicara juga melibatkan pemahaman konteks budaya dan sosial dalam komunikasi. Setiap budaya memiliki norma dan aturan komunikasi yang berbeda, yang mempengaruhi cara berbicara dan berinteraksi. Untuk anak-anak yang belajar bahasa kedua, memahami konteks budaya dari bahasa target dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman. Misalnya, cara berbicara yang sopan dan sesuai dengan norma budaya tertentu akan mempengaruhi keberhasilan dalam berkomunikasi di lingkungan yang berbeda.

Kemahiran berbicara yang baik dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial dan profesional. Dalam konteks sosial, kemampuan berbicara yang efektif memungkinkan individu untuk menjalin hubungan yang lebih baik, membangun jaringan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam lingkungan profesional, kemampuan berbicara yang baik adalah keterampilan penting untuk presentasi, negosiasi, dan komunikasi tim. Keterampilan ini dapat mempengaruhi kesuksesan karir dan kepuasan kerja, karena komunikasi yang efektif sering kali menjadi kunci dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas.

Namun, tantangan dalam mengembangkan kemahiran berbicara dapat meliputi rasa takut berbicara di depan umum, kekurangan pengalaman berlatih, dan masalah dengan pengucapan atau bahasa tubuh. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi yang baik, seperti latihan teratur, menggunakan teknik relaksasi, dan mendapatkan umpan balik konstruktif. Program pelatihan berbicara yang terstruktur dan dukungan dari mentor atau

pelatih juga dapat membantu individu untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan keterampilan berbicara mereka.

Secara keseluruhan, kemahiran berbicara merupakan keterampilan penting yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang, baik dalam konteks pribadi, akademik, maupun profesional. Pengembangan keterampilan ini memerlukan pendekatan yang terencana, latihan yang konsisten, dan pemahaman tentang konteks budaya serta sosial. Dengan kemahiran berbicara yang baik, individu dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Peran Kemahiran Berbicara dalam Pembelajaran Bahasa Kedua

Kemahiran berbicara memegang peranan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa kedua karena berfungsi sebagai jembatan utama dalam proses komunikasi dan interaksi. Dalam pembelajaran bahasa kedua, kemampuan berbicara memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan kosakata dan tata bahasa yang telah dipelajari dalam konteks yang nyata. Berbicara secara aktif membantu siswa untuk memahami dan menggunakan bahasa kedua secara praktis, bukan hanya dalam teori atau tulisan. Proses ini memperkuat keterampilan bahasa lainnya seperti mendengarkan, membaca, dan menulis, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan bahasa secara keseluruhan (Harsono, S., & Utami, R. (2020).

Salah satu aspek utama dari kemahiran berbicara dalam pembelajaran bahasa kedua adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan penutur asli atau sesama pelajar dalam bahasa target. Interaksi ini memungkinkan siswa untuk memperbaiki pengucapan, intonasi, dan kefasihan mereka, serta belajar tentang nuansa bahasa yang tidak selalu diajarkan dalam buku teks. Dengan berlatih berbicara secara reguler, siswa dapat mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan alami dalam situasi sehari-hari.

Kemahiran berbicara juga berkontribusi pada motivasi belajar siswa. Ketika siswa dapat menggunakan bahasa kedua dalam percakapan yang nyata dan melihat kemajuan mereka dalam komunikasi, mereka cenderung merasa lebih termotivasi untuk terus belajar. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih lancar dan jelas sering kali menjadi sumber kepuasan pribadi dan dorongan untuk mengatasi tantangan pembelajaran bahasa. Motivasi ini sangat penting untuk menjaga komitmen siswa dalam jangka panjang terhadap proses belajar bahasa.

Dalam konteks pembelajaran bahasa kedua, kemahiran berbicara juga membantu siswa dalam membangun keterampilan sosial dan budaya. Berbicara dengan penutur asli atau dalam kelompok belajar memungkinkan siswa untuk memahami lebih baik tentang budaya dan kebiasaan yang terkait dengan bahasa target. Pemahaman ini memperkaya pengalaman belajar mereka dan memfasilitasi integrasi sosial dalam komunitas yang menggunakan bahasa tersebut. Dengan memahami konteks budaya, siswa dapat berkomunikasi dengan lebih sensitif dan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Program pengajaran bahasa yang efektif sering kali menekankan pada praktek berbicara melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan presentasi. Metode-metode ini menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan berbicara dalam situasi yang bervariasi dan menantang. Pendekatan ini membantu siswa untuk belajar bagaimana menggunakan bahasa secara fleksibel dan adaptif, serta mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin mereka hadapi. Metode yang berfokus pada komunikasi aktif juga mempromosikan pembelajaran yang lebih mendalam dan aplikatif.

Namun, pengembangan kemahiran berbicara dalam bahasa kedua tidak selalu tanpa kendala. Beberapa siswa mungkin mengalami rasa takut berbicara atau kurang percaya diri ketika harus berbicara dalam bahasa baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif, di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Dukungan dari guru dan teman sekelas, serta umpan balik yang konstruktif, dapat membantu siswa untuk merasa lebih nyaman dan berkembang dalam kemahiran berbicara mereka.

Secara keseluruhan, kemahiran berbicara memainkan peran krusial dalam pembelajaran bahasa kedua dengan membantu siswa mengaplikasikan bahasa dalam konteks nyata, meningkatkan motivasi, dan memperkaya pengalaman budaya. Fokus pada pengembangan kemahiran berbicara melalui metode yang efektif dan lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan hasil belajar bahasa dan memastikan bahwa siswa dapat berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan kompeten dalam bahasa target.

C. Keterkaitan antara Kemahiran Berbicara dan Keterampilan Bahasa Lainnya (Mendengar, Membaca, Menulis)

Kemahiran berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis adalah empat keterampilan bahasa yang saling terkait dan mendukung dalam proses pembelajaran bahasa. Kemahiran berbicara, sebagai salah satu keterampilan komunikasi utama, berperan sebagai titik penghubung dalam mengembangkan keterampilan bahasa lainnya.

Ketika seseorang berbicara, mereka sering kali harus memanfaatkan keterampilan mendengarkan untuk memahami tanggapan atau informasi dari lawan bicara. Keterampilan berbicara yang baik memerlukan kemampuan mendengarkan yang efektif untuk merespons secara tepat dan relevan dalam percakapan.

Dalam konteks pembelajaran bahasa, keterampilan berbicara dan mendengarkan sering kali berkembang secara bersamaan. Mendengarkan secara aktif membantu individu untuk memahami bagaimana kata-kata diucapkan, intonasi yang digunakan, serta struktur kalimat yang tepat dalam bahasa target. Kemampuan ini, pada gilirannya, memperkaya kemampuan berbicara mereka dengan memberikan contoh nyata tentang penggunaan bahasa dalam konteks yang berbeda. Berbicara dengan lancar memerlukan pemahaman mendalam tentang cara orang lain berbicara, termasuk kosakata, tata bahasa, dan pola pengucapan yang benar (Wati, N. (2022).

Kemahiran berbicara juga berhubungan erat dengan keterampilan membaca. Ketika seseorang membaca, mereka memperoleh kosakata baru dan memahami struktur kalimat yang dapat mereka aplikasikan dalam berbicara. Membaca teks yang bervariasi membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana ide dan informasi disampaikan secara tertulis, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan berbicara mereka. Sebaliknya, berbicara secara aktif dapat memperkuat keterampilan membaca dengan memperdalam pemahaman tentang kosakata dan frasa yang telah dipelajari.

Menulis merupakan keterampilan bahasa yang juga terkait erat dengan berbicara. Ketika seseorang menulis, mereka sering kali harus memikirkan bagaimana mengungkapkan ide mereka dengan jelas dan terstruktur, yang merupakan keterampilan yang juga diperlukan dalam berbicara. Proses menulis membantu seseorang untuk menyusun pikiran mereka dengan cara yang logis dan teratur, yang dapat diterapkan saat berbicara untuk menyampaikan pesan dengan cara yang efektif dan sistematis. Keterampilan menulis yang baik dapat meningkatkan kemampuan berbicara dengan mempermudah ekspresi ide dan informasi secara verbal.

Selain itu, keterampilan berbicara dan menulis sering kali saling melengkapi dalam konteks pembelajaran bahasa. Kemampuan berbicara dengan baik memungkinkan seseorang untuk berlatih menyusun kalimat dan paragraf secara lisan sebelum menuliskannya. Latihan berbicara dapat memperkuat struktur tulisan dan membantu dalam penyampaian ide yang jelas dan terorganisir. Proses ini memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih kohesif dalam kedua bentuk bahasa lisan dan tulisan.

Berbicara juga mempengaruhi keterampilan membaca dan menulis melalui peningkatan kepercayaan diri dan kefasihan. Ketika seseorang merasa nyaman dalam berbicara, mereka cenderung lebih percaya diri dalam membaca dan menulis dalam bahasa target. Kemampuan untuk berbicara dengan lancar sering kali mencerminkan penguasaan bahasa yang lebih baik, yang dapat mempermudah pemahaman bacaan dan kemampuan menulis. Dengan kata lain, keahlian berbicara yang kuat sering kali berkontribusi pada kemampuan membaca dan menulis yang lebih baik.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara kemahiran berbicara dan keterampilan bahasa lainnya menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pembelajaran bahasa. Pengembangan keterampilan berbicara yang efektif dapat memperkuat keterampilan mendengarkan, membaca, dan menulis secara bersamaan. Dengan memahami hubungan ini, pengajaran bahasa dapat dirancang untuk memfasilitasi integrasi keterampilan-keterampilan ini secara menyeluruh, memastikan bahwa pembelajaran bahasa menjadi proses yang saling mendukung dan memperkaya pengalaman bahasa secara keseluruhan.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemahiran Berbicara dalam Pembelajaran Bahasa Kedua

Kemahiran berbicara dalam pembelajaran bahasa kedua dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, yang saling berinteraksi dalam proses pengembangan keterampilan tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi kemahiran berbicara termasuk motivasi, pengalaman belajar, dan kualitas instruksi. Motivasi adalah elemen kunci dalam pembelajaran bahasa; individu yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar bahasa kedua cenderung lebih aktif dalam berlatih berbicara dan menggunakan bahasa tersebut dalam konteks nyata. Motivasi intrinsik, seperti keinginan untuk memahami budaya atau berkomunikasi dengan penutur asli, sering kali menghasilkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses belajar (Astuti, M. L. (2021).

Pengalaman belajar juga memainkan peran penting dalam pengembangan kemahiran berbicara. Pengalaman yang relevan dan konsisten dalam berbicara bahasa kedua, baik di dalam maupun di luar kelas, dapat mempercepat kemajuan keterampilan berbicara. Praktik berbicara yang teratur dengan berbagai penutur, seperti dalam percakapan sehari-hari atau melalui aktivitas belajar yang interaktif, membantu individu untuk memperbaiki pengucapan, kefasihan, dan kepercayaan diri. Tanpa pengalaman yang cukup, kemampuan berbicara dapat berkembang dengan lambat dan tidak optimal.

Kualitas instruksi yang diterima juga merupakan faktor penting. Pengajaran yang efektif mencakup penggunaan metode dan teknik yang sesuai untuk meningkatkan

kemahiran berbicara, seperti latihan berbicara, diskusi kelompok, dan permainan peran. Pengajaran yang terstruktur dengan baik, yang mencakup umpan balik konstruktif dan dukungan dari guru, membantu siswa untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam berbicara. Kualitas instruksi yang buruk atau kurangnya umpan balik dapat menghambat kemajuan dalam keterampilan berbicara.

Lingkungan belajar yang mendukung sangat mempengaruhi kemahiran berbicara. Lingkungan yang positif dan mendukung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berbicara. Lingkungan yang aman dan inklusif memungkinkan siswa untuk berlatih tanpa takut membuat kesalahan, yang penting untuk perkembangan keterampilan berbicara. Sebaliknya, lingkungan yang negatif atau tidak mendukung dapat menekan motivasi dan menghambat kemajuan keterampilan berbicara.

Faktor pribadi seperti kepercayaan diri dan kecemasan juga mempengaruhi kemahiran berbicara. Siswa yang kurang percaya diri atau mengalami kecemasan saat berbicara sering kali menghadapi kesulitan dalam mengungkapkan diri mereka dengan jelas dan lancar. Kecemasan berbicara dapat menghambat kemampuan mereka untuk berlatih secara aktif dan mendapatkan pengalaman berbicara yang cukup. Dukungan emosional dan teknik relaksasi dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti budaya dan konteks sosial juga mempengaruhi kemahiran berbicara. Budaya yang berbeda memiliki norma dan aturan komunikasi yang beragam, yang dapat mempengaruhi cara berbicara seseorang. Memahami dan menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya bahasa target membantu dalam berkomunikasi secara efektif dan menghindari kesalahpahaman. Kesadaran tentang perbedaan budaya dan kemampuan untuk beradaptasi dalam konteks sosial yang berbeda dapat meningkatkan keterampilan berbicara secara keseluruhan.

Akhirnya, akses terhadap sumber daya dan teknologi juga berperan dalam mempengaruhi kemahiran berbicara. Teknologi modern, seperti aplikasi pembelajaran bahasa dan platform komunikasi digital, menyediakan kesempatan tambahan untuk berlatih berbicara dengan penutur asli dan mendapatkan umpan balik. Sumber daya ini dapat memperkaya pengalaman belajar dan memberikan latihan berbicara yang lebih beragam. Dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang tersedia, individu dapat meningkatkan keterampilan berbicara mereka secara lebih efektif.

E. Literatur Review

Literatur review tentang pengaruh kemahiran berbicara terhadap prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua mengidentifikasi berbagai studi yang menunjukkan hubungan erat antara kemampuan berbicara dan pencapaian akademik siswa. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kemahiran berbicara yang baik tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi, tetapi juga berdampak positif pada aspek lain dari pembelajaran bahasa. Penelitian oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa siswa yang aktif berbicara dalam bahasa target menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan mendengarkan, membaca, dan menulis. Hal ini dikarenakan kemahiran berbicara yang baik memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan kosakata dan struktur bahasa dalam konteks praktis, yang memperkuat pemahaman mereka tentang bahasa tersebut.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Astuti (2021), ditemukan bahwa interaksi verbal yang intensif, seperti diskusi kelompok dan presentasi, memiliki dampak positif pada pemahaman bahasa dan pencapaian akademik siswa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa siswa yang sering terlibat dalam kegiatan berbicara aktif menunjukkan peningkatan dalam kemampuan membaca dan menulis, karena mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks berbeda. Hal ini mendukung teori bahwa kemahiran berbicara yang baik berkontribusi pada perkembangan keterampilan bahasa lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan prestasi akademik.

Harsono dan Utami (2020) juga menyoroti pentingnya metode pengajaran yang fokus pada praktik berbicara. Mereka melaporkan bahwa metode diskusi dan permainan peran membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara serta keterampilan akademik lainnya. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan pengajaran yang berpusat pada komunikasi aktif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, di mana siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi kemahiran berbicara dalam kurikulum bahasa kedua dapat meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan.

Penelitian lain oleh Rahmawati (2019) meneliti pengaruh kemahiran berbicara terhadap prestasi akademik dalam konteks pembelajaran bahasa Jepang. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan berbicara yang lebih baik memiliki prestasi yang lebih tinggi dalam tes akademik dan tugas-tugas yang melibatkan penggunaan bahasa. Penelitian ini mendukung ide bahwa kemampuan berbicara berperan

penting dalam pemahaman dan penggunaan bahasa yang lebih kompleks, yang dapat berkontribusi pada pencapaian akademik yang lebih baik.

Wati (2022) menambahkan dimensi baru dalam penelitian ini dengan menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung. Studi ini menunjukkan bahwa lingkungan yang positif dan inklusif dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara, yang berdampak langsung pada peningkatan keterampilan akademik mereka. Lingkungan yang mendukung memungkinkan siswa untuk berbicara dengan lebih bebas dan sering, yang pada akhirnya memperkuat kemahiran berbicara mereka dan memfasilitasi pencapaian akademik yang lebih baik.

Namun, meskipun banyak penelitian menunjukkan hubungan positif antara kemahiran berbicara dan prestasi akademik, beberapa studi juga mencatat tantangan dan hambatan. Beberapa siswa mungkin mengalami kecemasan atau kurangnya motivasi untuk berbicara, yang dapat mempengaruhi hasil akademik mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan strategi yang mengatasi hambatan ini, seperti menyediakan dukungan emosional dan umpan balik konstruktif, untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Secara keseluruhan, literatur review menunjukkan bahwa kemahiran berbicara mempengaruhi prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua dengan cara yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik berbicara yang intensif, metode pengajaran yang efektif, dan lingkungan belajar yang mendukung semuanya berkontribusi pada pengembangan kemahiran berbicara dan hasil akademik yang lebih baik. Mengintegrasikan temuan ini dalam desain kurikulum dan strategi pengajaran dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar bahasa dan pencapaian akademik siswa.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemahiran berbicara terhadap prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua pada anak. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menyintesis berbagai studi yang relevan dari berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, buku, dan laporan penelitian.

Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, PubMed, dan ERIC. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “kemahiran berbicara,” “prestasi akademik,” “pembelajaran bahasa

kedua,” dan “anak-anak.” Studi yang dipilih untuk tinjauan ini adalah studi yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan data.

Kriteria inklusi untuk memilih studi yang akan dianalisis meliputi: (1) studi yang secara eksplisit membahas hubungan antara kemahiran berbicara dan prestasi akademik dalam konteks pembelajaran bahasa kedua pada anak, (2) studi yang melibatkan peserta anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama, dan (3) studi yang menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Studi yang tidak memenuhi kriteria ini atau memiliki kualitas metodologis yang rendah dikeluarkan dari analisis.

Setelah mengumpulkan studi yang relevan, peneliti melakukan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data. Proses ini melibatkan membaca secara cermat setiap studi, mencatat temuan-temuan penting, dan mengorganisir informasi ke dalam kategori-kategori yang sesuai. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menyintesis temuan dari berbagai studi dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengaruh kemahiran berbicara terhadap prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua.

Selain itu, peneliti juga mengevaluasi kualitas metodologis dari setiap studi yang termasuk dalam tinjauan ini. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap desain penelitian, ukuran sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. Studi-studi yang menunjukkan kualitas metodologis yang tinggi memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesimpulan akhir penelitian ini.

Dalam tinjauan literatur ini, peneliti juga mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, seperti latar belakang sosial ekonomi, lingkungan belajar, dan dukungan dari orang tua dan guru. Faktor-faktor ini dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kemahiran berbicara dapat mempengaruhi prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua pada anak.

Hasil dari tinjauan literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kemahiran berbicara dan prestasi akademik anak dalam pembelajaran bahasa kedua. Dengan memahami hubungan antara kemahiran berbicara dan prestasi akademik, upaya pendidikan dapat difokuskan pada aspek-aspek yang paling berpengaruh untuk mencapai hasil yang optimal.

HASIL & PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemahiran berbicara memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua pada anak. Studi-studi yang dianalisis menunjukkan bahwa anak-anak dengan kemahiran berbicara yang tinggi cenderung mencapai prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemahiran berbicara yang rendah. Temuan ini konsisten dengan teori-teori pembelajaran bahasa yang menekankan pentingnya kemampuan komunikasi lisan dalam menguasai bahasa kedua.

Kemahiran berbicara membantu anak-anak dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Dalam pembelajaran bahasa kedua, kemampuan berbicara memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan guru dan teman sekelas, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pemikiran mereka. Interaksi ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena memungkinkan anak untuk memperjelas pemahaman mereka dan memperbaiki kesalahan. Studi-studi menunjukkan bahwa anak-anak yang aktif berbicara dalam kelas lebih mampu memahami konsep-konsep baru dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda.

Selain itu, kemahiran berbicara juga berdampak pada kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan berbicara yang baik memungkinkan anak untuk mengembangkan kosakata yang lebih luas dan pemahaman tata bahasa yang lebih baik. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca teks-teks yang lebih kompleks dan menulis dengan lebih efektif. Studi-studi menemukan bahwa anak-anak yang memiliki kemahiran berbicara yang tinggi juga menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam tes membaca dan menulis.

Motivasi belajar juga ditemukan sebagai faktor penting yang dipengaruhi oleh kemahiran berbicara. Anak-anak yang memiliki kemahiran berbicara yang baik cenderung lebih termotivasi untuk belajar bahasa kedua karena mereka merasa lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa tersebut. Rasa percaya diri ini mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan lebih berani mengambil risiko dalam berkomunikasi. Studi-studi menunjukkan bahwa motivasi belajar yang tinggi berkorelasi dengan prestasi akademik yang lebih baik.

Lingkungan belajar yang mendukung juga berperan penting dalam mengembangkan kemahiran berbicara. Anak-anak yang belajar dalam lingkungan yang mendorong penggunaan bahasa kedua secara aktif, baik di dalam maupun di luar kelas, menunjukkan perkembangan kemahiran berbicara yang lebih pesat. Lingkungan yang mendukung meliputi guru yang kompeten, metode pengajaran yang interaktif, dan ketersediaan sumber daya

pembelajaran yang memadai. Studi-studi menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar pada lingkungan belajar yang kaya akan interaksi bahasa memiliki prestasi akademik yang lebih baik.

Dukungan dari orang tua juga ditemukan memiliki dampak signifikan terhadap kemahiran berbicara anak. Orang tua yang aktif terlibat dalam pembelajaran bahasa kedua anak mereka, seperti membantu dengan tugas rumah, menyediakan bahan bacaan, dan berkomunikasi dalam bahasa kedua, dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. Studi-studi menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima dukungan dari orang tua mereka cenderung lebih percaya diri dan termotivasi untuk berlatih berbicara dalam bahasa kedua, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi akademik mereka.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kemahiran berbicara. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dan kesempatan untuk berlatih berbicara dalam bahasa kedua, terutama di lingkungan di mana bahasa pertama mendominasi. Anak-anak sering kali hanya memiliki kesempatan untuk berlatih berbicara dalam bahasa kedua di sekolah, dan kurangnya praktik di rumah atau di lingkungan sosial dapat menghambat perkembangan kemahiran berbicara mereka.

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi kemampuan anak untuk mengembangkan kemahiran berbicara. Anak-anak dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, seperti les bahasa, buku, dan teknologi pembelajaran. Studi-studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi cenderung memiliki kemahiran berbicara yang lebih baik dan prestasi akademik yang lebih tinggi dalam pembelajaran bahasa kedua.

Perbedaan budaya juga dapat mempengaruhi kemahiran berbicara anak dalam bahasa kedua. Anak-anak dari latar belakang budaya yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam berkomunikasi dan belajar bahasa. Misalnya, dalam beberapa budaya, anak-anak mungkin diajarkan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, yang dapat mempengaruhi kemahiran berbicara mereka. Studi-studi menunjukkan bahwa memahami dan menghormati perbedaan budaya ini penting dalam merancang program pembelajaran bahasa kedua yang efektif.

Keterlibatan guru dalam mengembangkan kemahiran berbicara juga sangat penting. Guru yang menggunakan metode pengajaran yang berfokus pada komunikasi, seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan presentasi, dapat membantu meningkatkan kemahiran berbicara anak. Studi-studi menunjukkan bahwa metode pengajaran yang interaktif dan

berpusat pada siswa lebih efektif dalam mengembangkan kemahiran berbicara dibandingkan dengan metode tradisional yang berpusat pada guru.

Teknologi juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kemahiran berbicara anak. Penggunaan alat bantu seperti aplikasi pembelajaran bahasa, video interaktif, dan platform komunikasi online dapat menyediakan lebih banyak kesempatan bagi anak untuk berlatih berbicara dalam bahasa kedua. Studi-studi menunjukkan bahwa anak-anak yang menggunakan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran bahasa mereka menunjukkan peningkatan kemahiran berbicara dan prestasi akademik yang signifikan.

Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kemahiran berbicara dan prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua, penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk merancang program yang dapat mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang. Program-program yang menggabungkan dukungan dari orang tua, lingkungan belajar yang mendukung, teknologi, dan metode pengajaran yang interaktif dapat membantu anak-anak mengembangkan kemahiran berbicara yang lebih baik dan mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemahiran berbicara adalah komponen kunci dalam pembelajaran bahasa kedua yang mempengaruhi prestasi akademik anak. Upaya untuk meningkatkan kemahiran berbicara harus menjadi prioritas dalam pendidikan bahasa kedua, dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat perkembangan kemampuan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan anak-anak dapat mencapai kemahiran berbicara yang tinggi dan prestasi akademik yang optimal dalam pembelajaran bahasa kedua.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kemahiran berbicara memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua pada anak. Anak-anak dengan kemampuan berbicara yang baik cenderung mencapai hasil akademik yang lebih tinggi karena kemampuan ini membantu mereka memahami materi, berinteraksi secara efektif, dan mengembangkan keterampilan lain seperti membaca dan menulis. Motivasi belajar, dukungan dari lingkungan, dan keterlibatan orang tua serta guru memainkan peran penting dalam mengembangkan kemahiran berbicara anak.

Tantangan seperti keterbatasan waktu latihan, faktor sosial ekonomi, dan perbedaan budaya dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan berbicara. Namun, dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk penggunaan teknologi dan metode pengajaran yang

interaktif, anak-anak dapat didukung untuk mencapai kemahiran berbicara yang lebih tinggi. Pendidik dan pembuat kebijakan perlu merancang program pendidikan yang inklusif dan berfokus pada komunikasi untuk memaksimalkan potensi anak dalam pembelajaran bahasa kedua.

Kesimpulannya, meningkatkan kemahiran berbicara merupakan strategi penting untuk meningkatkan prestasi akademik dalam pembelajaran bahasa kedua. Upaya terpadu dari berbagai pihak dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai hasil akademik yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

- Indah, T. (2018). Pendidikan Bahasa Kedua: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Nurhadi, A. (2020). Strategi Meningkatkan Kemahiran Berbicara pada Anak. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Putra, B. (2019). Komunikasi Lisan dalam Pembelajaran Bahasa Kedua. Bandung: Penerbit Alfabeta

Journal:

- Astuti, M. L. (2021). Pengaruh Kemahiran Berbicara terhadap Prestasi Akademik dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 15(2), 123-135.
- Harsono, S., & Utami, R. (2020). Efektivitas Metode Diskusi dalam Meningkatkan Kemahiran Berbicara pada Anak dalam Pembelajaran Bahasa Kedua. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 10(1), 45-59.
- Rahmawati, I. (2019). Kemahiran Berbicara dan Pengaruhnya terhadap Keterampilan Akademik Anak dalam Pembelajaran Bahasa Jepang. *Jurnal Studi Bahasa dan Sastra*, 12(3), 221-234.
- Wati, N. (2022). Dukungan Lingkungan Belajar terhadap Kemahiran Berbicara Anak dalam Pembelajaran Bahasa Inggris. *Jurnal Pendidikan Anak*, 17(4), 78-90.